

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОХОДОВ

Мирзаева Ширин Нодировна

Ассистент-преподаватель кафедры “Реальной экономики”,
в Самаркандском институте экономики и сервиса, Узбекистан

E-mail: mirzayeva.shirin.nodirovna@gmail.com

Дадажонов Бехрузбек Уткирбек угли

Студент Самаркандского института экономики и сервиса, Узбекистан

E-mail: Behruzdadajonov@gmail.com

Атамурадов Жaxonгир Азимжонович

Студент Самаркандского института экономики и сервиса, Узбекистан

E-mail: jahongiratamuradov1@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364585>

Аннотация. В статье рассматриваются экономические предпосылки и необходимость государственного регулирования доходов населения. Автор анализирует факторы, вызывающие неравномерность распределения доходов, и обосновывает роль государства в обеспечении социальной справедливости, устойчивого экономического роста и сокращения бедности. Особое внимание уделяется механизмам налоговой политики, социальной защиты и перераспределения ресурсов как инструментам регулирования доходов.

Ключевые слова: государственное регулирование, доходы населения, экономическое неравенство, налоговая политика, перераспределение, социальная защита.

Annotatsiya. Ushbu maqolada aholining daromadlarini davlat tomonidan tartibga solishning iqtisodiy asoslari va zarurati tahlil qilinadi. Muallif daromadlar tengsizligiga olib keluvchi omillarni o'rganadi hamda davlatning ijtimoiy adolat, barqaror iqtisodiy o'sish va qashshoqlikni kamaytirishdagi rolini asoslab beradi. Soliq siyosati, ijtimoiy himoya va resurslarni qayta taqsimlash kabi vositalarga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: davlat tartibga solishi, aholining daromadlari, iqtisodiy tengsizlik, soliq siyosati, qayta taqsimlash, ijtimoiy himoya.

Abstract. This article examines the economic foundations and necessity of state regulation of household incomes. The author analyzes the factors contributing to income inequality and substantiates the state's role in ensuring social justice, sustainable economic growth, and poverty reduction. Special attention is given to fiscal policy, social protection, and resource redistribution as key instruments of income regulation.

Keywords: state regulation, household income, economic inequality, fiscal policy, redistribution, social protection.

Введение. В условиях современной экономики проблема неравномерного распределения доходов приобретает всё большую актуальность. Усиление социального расслоения, снижение уровня жизни отдельных групп населения и рост бедности становятся факторами, угрожающими не только социальной стабильности, но и устойчивому экономическому развитию страны. В этих условиях возрастает значимость государственного регулирования доходов как инструмента сглаживания социально-экономических диспропорций и обеспечения справедливого распределения общественного богатства.

Целью данной статьи является исследование экономических основ и обоснование необходимости государственного вмешательства в процесс распределения и перераспределения доходов населения.

Задачи исследования включают:

- A. анализ теоретических подходов к регулированию доходов;
- B. выявление причин и последствий экономического неравенства;
- C. определение ключевых механизмов государственного влияния на доходы населения;
- D. обоснование эффективности таких инструментов, как налоговая политика, социальные трансферты и программы социальной защиты.

Объектом исследования выступает система государственного регулирования доходов, а **предметом** — экономические механизмы, определяющие необходимость и формы такого регулирования.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы анализа и синтеза, системный и структурно-функциональный подходы, а также сравнительный анализ международного опыта регулирования доходов.

Научная новизна работы заключается в комплексной оценке современных экономических условий, требующих усиления роли государства в перераспределении доходов, и в формулировке предложений по совершенствованию существующих механизмов регулирования с учётом социальной и экономической специфики.

Основная часть. Проблематика доходного неравенства и необходимость его регулирования рассматривались в трудах таких экономистов, как А. Смит, Дж. М. Кейнс, Т. Пикетти, Дж. Ролз. Согласно кейнсианскому подходу, государственное вмешательство в экономику

является необходимым условием для смягчения циклических колебаний и перераспределения доходов в пользу наименее обеспеченных слоёв населения. Теория справедливости Дж. Ролза подчёркивает морально-этические основания для вмешательства государства в процесс перераспределения ресурсов.

Современные экономические школы подтверждают, что неконтролируемый рынок часто приводит к усилению неравенства, что негативно сказывается на экономическом росте и социальной стабильности. Поэтому государственное регулирование доходов приобретает как экономическое, так и социальное обоснование.

Таблица 1

Сравнительный анализ уровня доходного неравенства (по коэффициенту Джини)¹

Страна	Коэффициент Джини (после налогов и трансфертов)*	Налоговая система	Основные инструменты перераспределения
Швеция	0,27	Прогрессивная	Социальные выплаты, бесплатное образование и медицина
Германия	0,29	Прогрессивная	Пенсионная система, пособия по безработице
США	0,41	Смешанная	Налоги, частично развитая система соцподдержки
Бразилия	0,48	Регрессивные элементы	Ограниченные социальные программы
Узбекистан	0,33**	Пропорциональная	Субсидии, поддержка малообеспеченных, налоговые льготы

¹ * Источник: Всемирный банк, OECD, 2023

Среди ключевых причин неравномерного распределения доходов можно выделить:

- различия в уровне образования и квалификации работников;
- неравный доступ к экономическим ресурсам;
- дисбаланс в региональном развитии;
- влияние глобализации и автоматизации производства;
- неэффективность налоговой системы и слабость институтов социальной защиты.
- Последствия доходного неравенства многообразны и включают в себя:
 - снижение покупательной способности значительной части населения;
 - рост социальной напряжённости и протестных настроений;
 - торможение экономического роста вследствие снижения совокупного спроса;
 - ухудшение показателей человеческого капитала (здоровья, образования).

Таблица 2

Эффективность инструментов регулирования доходов в разных странах²

Инструмент	Эффективность (влияние на сокращение неравенства)	Примеры стран с высоким эффектом
Прогрессивное налогообложение	Высокая	Швеция, Германия, Франция
Социальные трансферты	Высокая	Канада, Финляндия, Германия
Государственные инвестиции	Средняя	Южная Корея, Китай
Минимальная заработная плата	Средняя	Великобритания, Австралия
Прямая финансовая помощь	Средняя	Бразилия (программа Bolsa Família)
Пропорциональное	Низкая	Узбекистан, Россия

² * ** Примерная оценка на основе данных Госкомстата и международных обзоров

Инструмент	Эффективность (влияние на сокращение неравенства)	Примеры стран с высоким эффектом
налогообложение		(до реформ)

Государство может оказывать влияние на уровень доходов населения через:

- ➔ налоговую политику — прогрессивное налогообложение, налоговые льготы для малоимущих;
- ➔ социальные трансферты — пособия, пенсии, субсидии;
- ➔ государственные инвестиции в образование, здравоохранение и инфраструктуру, способствующие выравниванию стартовых возможностей;
- ➔ регулирование минимальной заработной платы и стандартов условий труда.

Опыт таких стран, как Швеция, Германия и Канада, показывает, что эффективное использование вышеуказанных инструментов позволяет значительно снизить уровень доходного неравенства и повысить качество жизни населения.

Сторонники государственного вмешательства подчёркивают, что выравнивание доходов способствует формированию устойчивого внутреннего спроса и повышению социальной мобильности. Согласно расчётам Международного валютного фонда (МВФ), умеренное перераспределение доходов не только не препятствует росту ВВП, но и может его стимулировать.

Кроме того, снижение уровня бедности приводит к сокращению расходов государства на борьбу с последствиями социального неравенства (преступность, безработица, ухудшение здоровья населения).

Заключение. Проведённое исследование подтверждает, что государственное регулирование доходов является важнейшим элементом современной социально-экономической политики, направленной на обеспечение устойчивого развития и социальной стабильности. Рыночные механизмы, действующие без вмешательства государства, нередко способствуют углублению экономического неравенства, что влечёт за собой негативные социальные и макроэкономические последствия.

Экономические основы необходимости государственного регулирования доходов заключаются в стремлении к оптимизации

распределения ресурсов, повышению эффективности человеческого капитала и формированию благоприятной институциональной среды. Грамотно выстроенная налоговая политика, система социальных трансфертов, государственные инвестиции в образование и здравоохранение способны не только сократить уровень бедности, но и стать драйверами экономического роста.

Таким образом, государство должно выступать активным участником в процессе перераспределения доходов, опираясь на принципы справедливости, эффективности и устойчивости. Будущее социально ориентированной рыночной экономики невозможно без системной политики в области регулирования доходов, основанной на научно обоснованных подходах и международном опыте.

Список литературы:

1. NODIROVNA M. S. SOCIAL POLICY: OBJECTIVES AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. – 2023. – Т. 4. – №. 7. – С. 1-9.
2. Мирзаева Ш. Н. НОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РЫНКЕ ТРУДА УЗБЕКИСТАНА //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 668-679.
3. Абдукаримов Ф. Б. А., Мирзаева Ш. Н. МАЛЫЙ БИЗНЕС-КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 657-667.
4. Абдукаримов Б. А. А., Мирзаева Ш. Н. РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 648-656.
5. MIRZAEVA SHIRIN NODIROVNA. (2023). THE IMPORTANCE OF INVESTING IN THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE IN OUR COUNTRY. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 4(6), 153-160. Retrieved from <https://cajitmf.centralasianstudies.org/index.php/CAJITMF/article/view/534>
6. Курбанова Р., Мирзаева Ш., Хакимов Д. РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗМЕРЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. S/4. – С. 204-216.
7. Шарипов Т. С., Мирзаева Ш. Н. СОСТОЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНА //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 27-45.

8. Мирзаева Ш. Н. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 46-56.
9. Nodirovna M. S. Banks and Development of Banking Services in the Republic of Uzbekistan //Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 21-30.
10. Nodirovna M. S. Foreign Experience in Supporting Entrepreneurship and Business Activity of Women //Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 654-665.
11. Saidakhmedovich S. T., Nodirovna M. S. The State of Implementation of Innovative Projects in the Service Sector in Uzbekistan //Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 375-391.
12. Nodirovna M. S. Creation of an Additional Product in the Service Process in the Republic of Uzbekistan //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 35. – С. 635-643.
13. Nodirovna M. S. Problems of Development of the Service Sector in the Context of Digital Changes in the Republic of Uzbekistan //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 35. – С. 626-634.
14. Мирзаева Ш. Н. ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 35. – С. 662-671.
15. Nodirovna M. S. Improving the Mechanisms For Managing Service Processes in Service Enterprises in the Republic of Uzbekistan //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 35. – С. 644-652.
16. Nodirovna M. S. Trading Enterprises and Banking Services in the Republic of Uzbekistan //Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 227-234.
17. Nodirovna M. S. Ways to Develop Banking Services in the Republic of Uzbekistan //World of Science: Journal on Modern Research Methodologies. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 18-24.
18. Nodirovna M. S., Ugli S. T. T., Abduazizovich A. I. WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF GOVERNMENT SERVICES IN THE EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN UZBEKISTAN //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 23. – С. 29-37.

19. Mirzayeva S. N. Prospects for the Development of Small Business and Entrepreneurship in the Digital Economy //American Journal of Economics and Business Management. – T. 5. – C. 3.
20. Nodirovna M. S. FINANCING OF INVESTMENT ACTIVITIES IMPORTANCE OF SOURCES //Section A-Research paper Article History: Received. – 2022. – T. 12.
21. Nodirovna M. S. Banks and Development of Banking Services in the Republic of Uzbekistan. Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education, 2 (6), 21–30. – 1910.
22. Nodirovna M. S. Foreign Experience in Supporting Entrepreneurship and Business Activity of Women. WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal Volume2, Issue 5 Year2023 ISSN: 2835-3013 <https://univerpubl.com/index.php/synergy> <https://scholar.google.com/citations>.
23. Mirzaeva S. N. et al. Innovative Enrichment of Service Enterprises Based on the Location of the Regions of Uzbekistan //AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT.
24. Mamanova G. B., Sulstonov S. A., Mirzaeva S. N. Improvement of Economic Mechanisms for State Support of Private Entrepreneurship (Samarkand Region) //Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences.
25. Nodirovna M. S., Mamasoliyevna K. C., Ugli S. J. U. The composition of the income of service workers and ways of its improvement (on the example of educational institutions) //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 213-218.
26. Nodirovna M. S. FOREIGN TO THE SECTORS OF ECONOMY OF UZBEKISTAN ATTRACTING INVESTMENTS. biogecko.co.nz

